

Los Gestores de Referencias Bibliográficos en el desarrollo de habilidades investigativas y la elevación de la calidad de las investigaciones médicas en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.

Reference Managers in the development of research abilities and increase of medical research quality in the University of Medical Sciences, Las Tunas.

Julio C., Salazar Ramírez¹, Yasel Pacheco Pérez²,

¹Licenciado en Educación. Asistente. Cátedra Universidad Virtual de Salud. Las Tunas, Cuba. jsalazar@ltu.sld.cu

²Licenciado en Educación. Auxiliar. Departamento de Informática Médica. Las Tunas, Cuba. ypacheco@ltu.sld.cu

RESUMEN

El gestor bibliográfico Endnote como una herramienta de socialización de las investigaciones médicas, posibilita a investigadores, profesores y estudiantes la consecución de trabajos investigativos contemplados en el curriculum base de la carrera de Medicina y de los programas de residencia, categorías docentes y científicas. En el presente artículo, se explica cómo se ha ido implementando el uso de la herramienta Endnote para gestionar la información relacionada con las fuentes y tipos de registros, así como su integración tecnológica dentro del curso "Gestión de Recursos de Información en Salud". En el artículo se reflejan las potencialidades del Endnote así como los beneficios que reportó a los investigadores para agilizar y elevar la calidad de sus trabajos investigativos en un contexto tecnológico de integración de recursos de avanzada.

Palabras clave: gestor de referencias, bibliografía, gestión bibliográfica.

ABSTRACT

The Reference Manager Endnote as a tool to socialize medical research fosters the investigations included in the curriculum, specialty, teaching and scientific degrees programs for researchers, teachers and students of Medicine. In the present article, the process of implementation of Endnote to compile, produce and manage the information related to sources and types of styles as well as its technological integration in the "Management of Health Information Resources" course. The article also relates the potentialities and benefits of Endnote for researchers in order to speed up and increase the quality of research works in a technological context of integration of advanced resources.

Key words: reference management, bibliography, citation managing.

Introducción

En tiempos de una alta producción científica, el reconocimiento de las fuentes primarias sobre las cuales se sustentan las investigaciones representa un indicativo de seriedad y ética al reconocer los autores de la producción científica anterior y que representa el estado del arte para el desarrollo de futuras investigaciones.

Algunos investigadores obvian reconocer los materiales que han contribuido a la realización de su trabajo lo que resulta inaceptable desde el punto de vista ético y legal en el ámbito de la ciencia. De ahí que reconozcamos la importancia de una adecuada labor bibliográfica en todo el proceso de la investigación.⁽¹⁾ Este aspecto, dentro de las investigaciones se ha considerado como un indicador de calidad por su alto valor agregado de respeto a las contribuciones teóricas relacionadas con nuestra producción científica respectiva.

En aras de una mayor integración de herramientas tecnológicas al proceso investigativo, el uso de software que gestionan estos elementos necesarios para la socialización de la producción científica ha favorecido exponencialmente el aumento de los productos investigativos y por consiguiente, de la obra de muchos investigadores.

Para los investigadores en formación, titulación, especialistas, profesores o estudiantes, la gestión de las referencias trae consigo una carga investigativa desde el punto de vista del estilo de las mismas, que complejiza la labor del investigador y a la vez, ralentiza el propio desarrollo de la investigación.⁽²⁾ Por tanto, se multiplica el estrés del investigador relativo a la multiplicidad de estilos propios exigidos por los publicistas y a la calidad del producto final.

La gestión de las referencias utilizadas en la investigación constituye una de las herramientas fundamentales de dominio de un investigador y que determina la velocidad con que se socializan los resultados de una determinada obra científica.

Los gestores bibliográficos como aplicaciones informáticas para manejar bases de datos de referencias bibliográficas permiten crear, mantener, organizar y dar forma a dichas referencias, según diferentes estilos de citación. Estos gestores facilitan además, la incorporación de citas y referencias en los manuscritos, para lo que se utilizan distintas normas de estilo (APA, Vancouver, Harvard, EPIC...)⁽³⁾

El uso del Endnote para la producción científica, desde la gestión de las propias fuentes que utiliza el investigador para la construcción de nuevos conocimientos, ha favorecido este proceso.⁽⁴⁾ Desde sus potencialidades en la gestión, la inclusión de múltiples estilos bibliográficos y el uso de plantillas acordes con los requerimientos de las revistas y publicaciones científicas, con el uso del Endnote se ha logrado promover el desarrollo de habilidades investigativas desde el propio currículo formativo, tanto de estudiantes como de especialistas en procesos de obtención de grados docentes y científicos.

1. El curso “Gestión de Recursos de Información en Salud”

La estrategia de superación diseñada en la Cátedra de Universidad Virtual de Salud de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas contempla el curso “Gestión de Recursos de Información en Salud (GRIS)” para todos los grupos de estudiantes de los primeros años de Medicina, los especialistas de la salud y profesores en procesos para la obtención de residencias, categorías docentes y científicas.

El curso “GRIS” se ha impartido en ocho ediciones durante el 2019 y 2020 a residentes de medicina en proceso de especialización y a estudiantes del primer año de Medicina como parte de la asignatura “Metodología de la Investigación” quienes deben presentar como evaluación final de la misma una revisión bibliográfica sobre un tema propio de la asignatura.

Además, a estos estudiantes se les ha socializado una cartilla de estilo para la redacción del documento evaluativo a lo cual se le adiciona el requisito del asentamiento de las referencias bibliográficas con la utilización del gestor Endnote.

1-1. Estructura del curso “GRIS”

El curso está diseñado acorde con una estructura metodológica que facilita la integración de varias herramientas tecnológicas y de investigación para el desarrollo de las investigaciones en las Ciencias Médicas.

En las primeras versiones, aparecían los contenidos referidos a la estructuración y organización de las búsquedas, luego a como se encontraban socializados los contenidos y la información en Internet para su evaluación posterior; las búsquedas relativas a información en frontera utilizando la web invisible y el acceso a bases de datos para culminar con el uso de un gestor bibliográfico.

Luego, en las versiones posteriores, hicimos un reordenamiento de los contenidos de los cuatro temas del curso para iniciar con el gestor Endnote en aras de imbricar los contenidos del tema del gestor con el desarrollo del resto de los temas y la elevación de la calidad del producto final evaluativo y así, corresponder con el modelo de investigación en la acción, a la par que desarrollábamos los temas del curso.

En una etapa inicial, los primeros estudiantes del curso GRIS, residentes de Embriología, Higiene y Epidemiología hicieron un uso relativamente alto de recursos y herramientas disponibles en la red Infomed y que estaban socializados a partir de los temas del curso.

A posteriori, en el caso de los motores de búsqueda, metabuscadores y motores académicos para la gestión del conocimiento en la web 2.0 y la invisible, los propios alumnos pudieron percatarse del fenómeno de la desaparición de tecnologías y de muchos grandes consorcios tecnológicos. Ya muchas de estas herramientas han desaparecido por adopción o eliminación en la carrera por

dominar un mercado tan latente como el investigativo, tales como el caso de Altavista y WebCrawler que fueron absorbidos por Yahoo posteriormente.

El tema de Bases de Datos Remotas hace un análisis de las clasificaciones de estas según el contenido y accesos, de forma general, pero los estudiantes hallaban muy prácticas las bases de datos PubMed y Clinicalkey.es para la investigación, más allá de las propuestas en el curso: MaryAnn Liebert Inc., Oxford Journals, Wiley Online y EBSCO host, por mencionar algunas.

La estructura de los contenidos y la información divulgada en internet resultó de mucho interés para los cursistas pues la estructura de Directorios, así como el uso de operadores booleanos y la aplicación de filtros a las búsquedas, constituían elementos novedosos para su trabajo que nunca habían utilizado con anterioridad en el desarrollo de sus investigaciones.

Un elemento novedoso para los cursistas y que revelaron en la encuesta de calidad del curso aplicada en varias de sus ediciones, lo constituyeron los diferentes motores académicos que se socializaron en el curso (Scirus, GoogleScholar, ScienceDirect) los metabuscadores (Metacrawler, Ingentaconnect, Wiley Online, HighWire, SpringerLink, etc.) así como las prestaciones fundamentales que tienen estos para la investigación.

El objetivo fundamental de este tema, inicial en el curso, en relación con las herramientas de búsqueda fue el de proveer un acercamiento a sus potencialidades para que cada uno de los investigadores fuera capaz de determinar cuál de estas tenía mejores prestaciones para el tipo de investigación a desarrollar en sus respectivos campos de experticia.

En el tema del curso dedicado a los Gestores Bibliográficos no solamente se hizo mención del Endnote. Se abordaron además las potencialidades que tienen otros gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, Reference Manager, Citation Manager y RefWiz con el objetivo, a su vez, de evaluar las prestaciones de cada uno para una mejor adopción de ellos.

En ese sentido, debemos comentar que el Endnote presentó el más alto ranking de preferencias por el entorno amigable que provee así como la integración que hace a múltiples variantes del trabajo investigativo (tesis de grado, maestrías, doctorados, artículos científicos, etc.), el uso de estilos bibliográficos, la creación de referencias, la gestión de las mismas desde Office, así como el trabajo con las búsquedas online desde el propio gestor.

Buenas prácticas en el curso "GRIS"

En una caracterización del trabajo de integración tecnológica que se realizó con el uso de las Bases de Datos Remotas y el Endnote como gestor bibliográfico, significamos esta integración como un elemento de alta complejidad y a la vez de combinación de ambos procesos cognitivos, definido de esta forma conjunta evitando interiorizar en el uso de una herramienta por separado.

Desde el trabajo práctico con las Bases de Datos, se hizo una evaluación intensiva de sus prestaciones fundamentales hacia la socialización, mejor dicho, de la exportación de los resultados de las búsquedas de fuentes relativas a la investigación y luego su importación al gestor Endnote.

La primera práctica intensiva se ejecutó desde la Base de Datos *PubMed* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>) donde los cursistas ejecutaron varias búsquedas utilizando un criterio de búsqueda referido a una necesidad de información relativa al tema de investigación a presentar para la titulación de los cursistas.

Luego se aplicaron los filtros a dichos resultados (tipo de documento, tipo de acceso, tiempo, idioma, sexo, especie, edad), se seleccionaron las referencias que mayor acercamiento de respuesta daba al criterio de búsqueda utilizado y por último, se exportaron las referencias.

En el proceso de exportación resultó interesante la variedad de formatos de exportación que proveía PubMed como archivo, colección, orden, gestor de referencia, copia, correo electrónico y bibliografía personal.

Para los cursistas, el hecho de poder crearse su propia biblioteca de referencias dentro de la Base de Datos PubMed, aunque solo a partir del registro dentro de la misma como usuario ofreció otra posibilidad de integración. Sin embargo, el objetivo fundamental de esta práctica era la de aplicar la exportación de las referencias en el formato propio del gestor Endnote para luego hacer la importación al mismo y la integración de las referencias gestionadas al documento de investigación utilizando la aplicación Word del paquete de Office y la opción Citar Mientras Se Escribe. Esta función permite insertar las referencias en el documento a la vez que se redacta y generar el acotamiento de la bibliografía al final del documento. El uso de Word como gestor es opcional pues ambas aplicaciones, Word y Endnote, se complementan en la creación de las referencias y su introducción en el documento escrito.

Conclusiones

Por consiguiente, los objetivos del curso enfocados a la integración de tecnologías y herramientas para la gestión de recursos de información para las ciencias medicas encuentra una definición y concreción mucho más exacta y completa en el tema del Gestor Bibliográfico con el cual se inicia el mismo, pero que complementa su dominio tecnológico como habilidad profesional durante el desarrollo de los temas de Estrategias de Búsqueda de Información y Evaluación de Recursos.

Con el uso del Endnote como gestor bibliográfico en las investigaciones medicas, el cursista no solamente logra acceder a las fuentes primarias del conocimiento, sino además, puede crear una base de datos personalizada, organizar la bibliografía relativa a su investigación, introducir referencias instantáneas mediante un editor de texto Word, recuperar de manera rápida y fácil desde muchas bases de datos bibliográficas, compartir referencias con otros usuarios y facilitar la colaboración entre investigadores ⁽³⁾.

Muchos de los investigadores y docentes encuentran en el tema de la investigación y la parte relacionada con la creación de la bibliografía una empresa muy difícil para ellos pues no fueron elementos trabajados desde su formación como profesionales de la salud y mucho menos objeto de superación profesional en ninguna de las ofertas académicas institucionales desarrolladas con anterioridad.

Por ello, el hecho de incluir el tema “Gestores de Referencias Bibliográficos” incorporado al curso “*Gestión de Recursos de Información en Salud*” en la estrategia de superación profesional implementada por la Cátedra de Universidad Virtual de Salud de Las Tunas ha aportado a estos investigadores, docentes y estudiantes de herramientas para la elevación de la calidad de sus trabajos investigativos, acelerado el proceso de socialización de buenas prácticas y conocimientos relativos a las ciencias medicas, potenciado el desarrollo de las habilidades profesionales necesarias para la integración tecnológica en la docencia y la investigación y por ende, incrementado la calidad profesional e investigativa de los profesionales de la salud de la Universidad de Ciencias Medicas de Las Tunas.